

È finito l'infinito in matematica?

Nicola D'Alfonso

nicola.dalfonso@hotmail.com

Sommario

In questo paper viene mostrato come l'infinità dei numeri naturali possa rivelarsi contraddittoria all'interno della matematica.

Keywords: *infinito, sistema numerico decimale, funzioni biettive, principio di induzione*

1 Quantità finita dei numeri naturali

Theorem 1.1. *L'insieme N dei numeri naturali, costruito con il sistema numerico decimale, può avere solo un numero finito di elementi.*

Dimostrazione. Nell'ipotesi di avere un sistema numerico decimale in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite, è possibile definire la seguente funzione f biettiva tra l'ordinale ω e l'insieme N :

$$f = \{(n, n) : n \in N\}$$

che ci consente di scrivere:

$$\begin{aligned} f(n) &= n & \forall n \in N \\ f^{-1}(n) &= n & \forall n \in N \end{aligned}$$

Essendo la funzione f biettiva tra l'ordinale ω e l'insieme N potremo scrivere anche:

$$\begin{aligned} \forall x \in \omega \quad \exists! n \in N : & (x, n) \in h_0 \\ \forall n \in N \quad \exists! x \in \omega : & (n, x) \in h_0^{-1} \end{aligned}$$

Definiamo funzione delle coppie pari della funzione f quella funzione f_p costituita dalle coppie della funzione f che hanno a destra (come immagini) solo numeri pari:

$$f_p = \{(2n, 2n) : n \in N\}$$

che ci consente di scrivere:

$$\begin{aligned}f_p(2n) &= 2n \quad \forall n \in N \\f_p^{-1}(2n) &= 2n \quad \forall n \in N\end{aligned}$$

Dal momento che queste coppie pari sono contenute nella funzione f varranno anche le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned}f(2n) &= 2n \quad \forall n \in N \\f^{-1}(2n) &= 2n \quad \forall n \in N\end{aligned}$$

Sempre nell'ipotesi di avere un sistema numerico decimale in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite, è possibile definire la seguente funzione h biettiva tra l'ordinale ω e i numeri pari dell'insieme N :

$$h = \{(n, 2n) : n \in N\}$$

che ci consente di scrivere:

$$\begin{aligned}h(n) &= 2n \quad \forall n \in N \\h^{-1}(2n) &= n \quad \forall n \in N\end{aligned}$$

Essendo la funzione h biettiva tra l'ordinale ω e i numeri pari dell'insieme N potremo scrivere anche:

$$\begin{aligned}\forall x \in \omega \quad \exists! p \in 2N : & \quad (x, p) \in h \\ \forall p \in 2N \quad \exists! x \in \omega : & \quad (p, x) \in h^{-1}\end{aligned}$$

Ciò stabilito possiamo introdurre la seguente espressione:

$$(1) \quad h_0 = h$$

la cui validità è assicurata dall'esistenza della funzione h .

Poiché la funzione h è biettiva tra l'ordinale ω e i numeri pari dell'insieme N la (1) ci assicura che anche la funzione h_0 sia biettiva tra l'ordinale ω e i numeri pari dell'insieme N :

$$\begin{aligned}\forall x \in \omega \quad \exists! p \in 2N : & \quad (x, p) \in h_0 \\ \forall p \in 2N \quad \exists! x \in \omega : & \quad (p, x) \in h_0^{-1}\end{aligned}$$

Dati due elementi a, b qualsiasi appartenenti a un generico insieme A , definia-

mo con il simbolo (a, b) : $A \rightarrow A$ la funzione biettiva che li scambia tra loro:

$$\begin{cases} x \rightarrow x & \text{se } x \neq a, x \neq b \\ x \rightarrow a & \text{se } x = b \\ x \rightarrow b & \text{se } x = a \end{cases}$$

Siamo in grado a questo punto di introdurre la seguente espressione:

$$(2) \quad h_{n+1} = h_n[(h_n^{-1}(2n), f^{-1}(2n))]$$

che dota la funzione h_{n+1} delle stesse identiche coppie della funzione h_n tranne per i due valori di dominio indicati all'interno della funzione di scambio, che si invertiranno tra loro.

Dimostriamo attraverso il principio di induzione che l'espressione $P(n)$ formata dalle tre seguenti relazioni contemporanee:

$$\begin{cases} h_{n+1} = h_n[(h_n^{-1}(2n), f^{-1}(2n))] \\ \forall x \in \omega \quad \exists! p \in 2N: (x, p) \in h_{n+1} \\ \forall p \in 2N \quad \exists! x \in \omega: (p, x) \in h_{n+1}^{-1} \end{cases}$$

è valida per ogni numero n appartenente all'insieme N .

Iniziamo con il vedere che vale la seguente espressione $P(0)$:

$$\begin{cases} h_1 = h_0[(h_0^{-1}(0), f^{-1}(0))] \\ \forall x \in \omega \quad \exists! p \in 2N: (x, p) \in h_1 \\ \forall p \in 2N \quad \exists! x \in \omega: (p, x) \in h_1^{-1} \end{cases}$$

Poiché la funzione h_0 è biettiva tra l'ordinale ω e i numeri pari dell'insieme N , sarà esistente anche la funzione inversa h_0^{-1} . Poiché tale funzione inversa agisce su tutti i numeri pari dell'insieme N , avrà un valore $h_0^{-1}(0)$ esistente.

Poiché la funzione f è biettiva tra l'ordinale ω e i numeri naturali dell'insieme N , sarà esistente anche la funzione inversa f^{-1} . Poiché tale funzione inversa agisce su tutti i numeri naturali dell'insieme N , avrà un valore $f^{-1}(0)$ esistente.

Poiché infine il valore $f^{-1}(0)$ appartiene all'ordinale ω sarà anche uno dei valori di dominio della funzione h_0 .

Con ciò abbiamo appurato la validità dell'espressione che ci fa passare dalla

funzione h_0 alla funzione h_1 :

$$h_1 = h_0[(h_0^{-1}(0), f^{-1}(0))]]$$

Siccome poi il passaggio dalla funzione h_0 alla funzione h_1 avviene con lo scambio tra due soli elementi del dominio o tra nessuno di essi (nel caso i due elementi da scambiare dovessero essere coincidenti), avremo che anche la funzione h_1 è biettiva proprio come lo è la funzione h_0 :

$$\begin{aligned} \forall x \in \omega \quad \exists! p \in 2N : \quad (x, p) \in h_1 \\ \forall p \in 2N \quad \exists! x \in \omega : \quad (p, x) \in h_1^{-1} \end{aligned}$$

Consideriamo valida la seguente espressione $P(j)$:

$$\left\{ \begin{aligned} h_{j+1} &= h_j[(h_j^{-1}(2j), f^{-1}(2j))] \\ \forall x \in \omega \quad \exists! p \in 2N : \quad (x, p) &\in h_{j+1} \\ \forall p \in 2N \quad \exists! x \in \omega : \quad (p, x) &\in h_{j+1}^{-1} \end{aligned} \right.$$

e dimostriamo che è valida la seguente espressione $P(j+1)$:

$$\left\{ \begin{aligned} h_{j+2} &= h_{j+1}[(h_{j+1}^{-1}(2j+2), f^{-1}(2j+2))] \\ \forall x \in \omega \quad \exists! p \in 2N : \quad (x, p) &\in h_{j+2} \\ \forall p \in 2N \quad \exists! x \in \omega : \quad (p, x) &\in h_{j+2}^{-1} \end{aligned} \right.$$

Se vale $P(j)$ significa che la funzione h_{j+1} è biettiva tra l'ordinale ω e i numeri pari dell'insieme N .

Poiché la funzione h_{j+1} è biettiva tra l'ordinale ω e i numeri pari dell'insieme N , sarà esistente anche la funzione inversa h_{j+1}^{-1} . Poiché tale funzione inversa agisce su tutti i numeri pari dell'insieme N , essendo $2j+2$ un numero pari avrà un valore $h_{j+1}^{-1}(2j+2)$ esistente.

Poiché la funzione f è biettiva tra l'ordinale ω e i numeri naturali dell'insieme N , sarà esistente anche la funzione inversa f^{-1} . Poiché tale funzione inversa agisce su tutti i numeri naturali dell'insieme N , essendo $2j+2$ un numero naturale avrà un valore $f^{-1}(2j+2)$ esistente.

Poiché infine il valore $f^{-1}(2j+2)$ appartiene all'ordinale ω sarà anche uno dei valori di dominio della funzione h_{j+1} .

Con ciò abbiamo appurato la validità dell'espressione che ci fa passare dalla funzione h_{j+1} alla funzione h_{j+2} :

$$h_{j+2} = h_{j+1}[(h_{j+1}^{-1}(2j+2), f^{-1}(2j+2))]]$$

Siccome poi il passaggio dalla funzione h_{j+1} alla funzione h_{j+2} avviene con lo scambio tra due soli elementi del dominio o tra nessuno di essi (nel caso i due elementi da scambiare dovessero essere coincidenti), avremo che anche la funzione h_{j+2} è biettiva proprio come lo è la funzione h_{j+1} :

$$\begin{aligned} \forall x \in \omega \quad \exists! p \in 2N : \quad (x, p) \in h_{j+2} \\ \forall p \in 2N \quad \exists! x \in \omega : \quad (p, x) \in h_{j+2}^{-1} \end{aligned}$$

Grazie al principio di induzione siamo così in grado di considerare valide contemporaneamente le tre seguenti relazioni:

$$(3) \quad \begin{cases} h_{n+1} = h_n[(h_n^{-1}(2n), f^{-1}(2n))] \\ \forall x \in \omega \quad \exists! p \in 2N : \quad (x, p) \in h_{n+1} \\ \forall p \in 2N \quad \exists! x \in \omega : \quad (p, x) \in h_{n+1}^{-1} \end{cases}$$

per ogni valore di n appartenente all'insieme N .

Analizziamo ora in dettaglio quali sono le caratteristiche della prima di queste tre relazioni:

$$h_{n+1} = h_n[(h_n^{-1}(2n), f^{-1}(2n))]$$

Se i valori del dominio della funzione h_n che si scambiano nel costruire h_{n+1} :

$$h_n^{-1}(2n), f^{-1}(2n):$$

sono coincidenti, ossia se vale:

$$h_n^{-1}(2n) = f^{-1}(2n):$$

non avviene alcuno scambio e possiamo scrivere:

$$h_{n+1} = h_n$$

Inoltre sarà vera anche la seguente relazione:

$$h_n[h_n^{-1}(2n)] = h_n[f^{-1}(2n)]:$$

che assieme alla relazione:

$$f^{-1}(2n) = 2n$$

ci permette di scrivere:

$$2n = h_n(2n)$$

Sappiamo quindi che se i due valori da scambiare sono coincidenti, la funzione h_n avrà tra le sue coppie anche quella che fa corrispondere al dominio $2n$ l'immagine $2n$, ossia la seguente:

$$2n, 2n$$

che è proprio la generica coppia pari della funzione f .

Ciò significa che in corrispondenza della funzione h_{n+1} ottenuta dalla funzione h_n senza effettuare alcuno scambio potremo scrivere:

$$(2n, 2n) \in h_{n+1}$$

Tale funzione h_{n+1} essendo la copia della funzione h_n si troverà inoltre ad avere al proprio interno anche tutte le coppie pari della funzione f già eventualmente presenti in essa.

Se i valori del dominio della funzione h_n che si scambiano nel costruire h_{n+1} non sono invece coincidenti ma distinti, ossia se vale:

$$h_n^{-1}(2n) \neq f^{-1}(2n):$$

avviene un effettivo scambio di valori di dominio tra due coppie della funzione h_n .

La prima coppia coinvolta nello scambio sarà data da:

$$h_n^{-1}(2n), h_n[h_n^{-1}(2n)]$$

che possiamo scrivere come:

$$h_n^{-1}(2n), 2n$$

il cui valore a destra è identico a quello che si trova a destra nella generica coppia pari della funzione f .

Poiché il valore a sinistra:

$$h_n^{-1}(2n)$$

è quel valore interno alla funzione h_n che ha come immagine $2n$, l'unica coppia pari della funzione f di cui potrebbe fare parte è:

$$2n, 2n$$

Ma questo significherebbe avere:

$$h_n^{-1}(2n) = 2n$$

che grazie alla relazione:

$$f^{-1}(2n) = 2n$$

diventa:

$$h_n^{-1}(2n) = f^{-1}(2n)$$

Poiché stiamo escludendo proprio questo caso, che si verifica solo in assenza di scambi, sappiamo che il valore $h_n^{-1}(2n)$ non sta facendo parte di alcuna coppia pari della funzione f eventualmente già presente all'interno della funzione h_n .

La seconda coppia coinvolta nello scambio sarà data da:

$$f^{-1}(2n), h_n[f^{-1}(2n)]$$

Sfruttando la relazione:

$$f^{-1}(2n) = 2n$$

potremo scrivere la precedente coppia come:

$$2n, h_n(2n)$$

il cui valore a sinistra è identico a quello che si trova a sinistra nella generica coppia pari della funzione f .

Poiché il valore a destra:

$$h_n(2n)$$

è quel valore interno alla funzione h_n che è l'immagine di $2n$, l'unica coppia pari della funzione f di cui potrebbe fare parte è:

$$2n, 2n$$

Ma questo significherebbe avere:

$$h_n(2n) = 2n$$

e quindi:

$$h_n^{-1}[h_n(2n)] = h_n^{-1}(2n)$$

ossia:

$$2n = h_n^{-1}(2n)$$

che grazie alla relazione:

$$f^{-1}(2n) = 2n$$

diventa:

$$f^{-1}(2n) = h_n^{-1}(2n)$$

Poiché stiamo escludendo proprio questo caso, che si verifica solo in assenza di scambi, sappiamo che il valore $h_n(2n)$ non sta facendo parte di alcuna coppia pari della funzione f eventualmente già presente all'interno della funzione h_n .

Scambiando i valori a sinistra delle due coppie qui evidenziate, otteniamo una funzione h_{n+1} che ha tutte le coppie della funzione h_n tranne quelle qui prese in considerazioni che saranno sostituite da altre due.

La prima delle due nuove coppie che vengono a formarsi in h_{n+1} è la seguente:

$$2n, 2n$$

che coincide con la generica coppia pari della funzione f .

La seconda coppia che viene a formarsi in h_{n+1} è la seguente:

$$h_n^{-1}(2n), h_n(2n)$$

La quale dobbiamo tenere presente è stata costruita senza spaiare nessuna delle coppie pari della funzione f eventualmente già presenti all'interno della funzione h_n .

In definitiva in corrispondenza della seguente espressione (2) che ci fa passare da h_n a h_{n+1} :

$$h_{n+1} = h_n[(h_n^{-1}(2n), f^{-1}(2n))]]$$

potremo scrivere, a prescindere che i due valori da scambiare siano distinti o coincidenti:

$$(4) \quad (2n, 2n) \in h_{n+1}$$

Poiché dall'espressione (2) siamo arrivati all'espressione (4) attraverso passaggi indipendenti dal valore del numero n , e poiché nell'espressione (2) il numero n può assumere tutti i valori possibili dell'insieme N (per via del principio di induzione visto in precedenza), potremo estendere anche l'espressione (4) a tutti i valori del numero n .

Questo significa che se fissiamo il numero n al valore a cui si riferisce la funzione h_{n+1} sarà vero che:

$$\left\{ \begin{array}{l} (2n-2, 2n-2) \in h_n \\ (2n-4, 2n-4) \in h_{n-1} \\ \dots \\ (2, 2) \in h_2 \\ (0, 0) \in h_1 \end{array} \right.$$

Poiché queste sono tutte le coppie pari della funzione f che precedono la coppia:

$$2n, 2n$$

appartenente a h_{n+1} , e poiché la funzione h_{n+1} viene costruita sulla funzione h_n conservando i valori delle coppie pari della funzione f eventualmente già contenute al suo interno, e poiché anche la funzione h_n viene costruita sulla funzione h_{n-1} conservando i valori delle coppie pari della funzione f eventualmente già contenute al suo interno, e così via fino a h_1 potremo attribuire tutti i precedenti valori delle coppie pari della funzione f anche alla funzione h_{n+1} :

$$(5) \quad \left\{ \begin{array}{l} (2n, 2n) \in h_{n+1} \\ (2n-2, 2n-2) \in h_{n+1} \\ (2n-4, 2n-4) \in h_{n+1} \\ \dots \\ (2, 2) \in h_{n+1} \\ (0, 0) \in h_{n+1} \end{array} \right.$$

Poiché tutte queste relazioni partono dalla seguente espressione:

$$h_{n+1} = h_n[(h_n^{-1}(2n), f^{-1}(2n))]]$$

dove il numero n può assumere tutti i valori possibili dell'insieme N (per via del principio di induzione visto in precedenza) potremo considerarle capaci di estendersi per tutte le coppie pari della funzione f . Poiché inoltre tutte queste relazioni valgono in corrispondenza di una funzione h_{n+1} fissa e indipendente dai valori assunti dal numero n potremo scrivere:

$$\exists m \quad \forall x \in N \quad ((2x, 2x) \in h_m)$$

In conseguenza di ciò potremo considerare esistente una funzione h_m che contiene tutte le coppie pari della funzione f . Poiché questa funzione h_m dovrà essere biettiva tra l'ordinale ω e i numeri pari dell'insieme N (per via del principio di induzione visto in precedenza), avrà come immagini tutti e i soli numeri pari dell'insieme N . Questo significa che non potrà contenere altre coppie oltre quelle pari della funzione f , visto che queste ultime sono sufficienti già da sole a esaurire tutti i suddetti valori delle immagini.

Possiamo quindi scrivere:

$$h_m = f_p$$

Questo ci porta a una contraddizione vera e propria perché le coppie pari della funzione f collegano i numeri pari dell'insieme N soltanto a una parte dei numeri dell'ordinale ω e non a tutti: come invece dovrebbe accadere in presenza di una biezione tra l'ordinale ω e i numeri pari dell'insieme N .

Poiché a produrre questa contraddizione sono le funzioni f e h la cui esistenza segue direttamente dall'ipotesi di un sistema numerico decimale capace di rappresentare ogni numero naturale senza alcun limite, sarà tale ipotesi a dover essere reputata falsa.

Questo significa che se vogliamo evitare la suddetta contraddizione ci dovrà esserci almeno un numero naturale non rappresentabile con il sistema numerico

decimale. Il quale numero limiterà quelli rappresentabili da tale sistema ai soli che lo precedendo, che pertanto si troveranno a essere finiti.

□

2 Nuove prospettive sulla matematica

A margine di questa dimostrazione possiamo accennare brevemente che se i numeri naturali sono finiti, dovranno esserlo anche i numeri interi, visto che sono gli stessi numeri con l'aggiunta dei loro opposti escluso lo zero. Inoltre se procediamo in modo del tutto speculare a quanto abbiamo appena visto, possiamo dimostrare che anche i numeri razionali e irrazionali rappresentabili con il sistema numerico decimale sono finiti.

Per finire, applicando il procedimento qui adottato anche nell'ambito della teoria assiomatica degli insiemi, arriviamo immediatamente alla conclusione che i numeri naturali, dovendo essere finiti, non potranno essere costruiti con gli assiomi di Peano.